

PEDAGOGIA DOS MULTILETRAMENTOS: NOVIDADE OU NECESSIDADE ATUAL?

 DOI: 10.5281/zenodo.6419861

Ana Vitória Damasceno Amorim

Acadêmica do curso de Pedagogia-UESPI

e-mail: anaamorim@aluno.uespi.br

Fabricia Pereira Teles

Professora adjunta-UESPI

Doutora em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem (PUC/SP)

e-mail: fabriciateles@phb.uespi.br

Resumo: O The New London Group (2000) publicou um manifesto, em 1996, tratando sobre a necessidade dos professores reorganizarem sua prática de ensino considerando as mudanças e transformações sofridas pela sociedade. Para tanto, propõe a pedagogia dos multiletramentos como forma de atender o novo letramento emergencial que surgia em decorrência da globalização e do crescente avanço das tecnologias de informação e comunicação (TIC's). Durante a pandemia da COVID-19, mais do que em qualquer outra época, os professores foram desafiados e provocados a utilizar os recursos tecnológicos para poder ministrar suas aulas no formato remoto, exigindo dos mesmos uma prática pedagógica multiletrada. Diante deste cenário, o objetivo deste artigo é discutir a pedagogia dos multiletramentos, destacando sua origem, processo, viabilidade, vantagens de adotá-la na prática de ensino atual, bem como apresentar resultados de uma pesquisa sobre o tema. A metodologia adotada na produção dos dados foi bibliográfica e de campo do tipo exploratória descritiva, com uma abordagem quali-quantitativa. Os resultados da pesquisa revelam que os professores investigados apresentam dificuldades em acompanhar as mudanças que a sociedade requer e exige, mesmo já existindo no campo educacional discussões teóricas e pedagogias apropriadas para lidar com a realidade hodierna.

Palavras-chave: Pedagogia dos Multiletramentos. Ensino. Professor. Prática Pedagógica.

Abstract: The New London Group (2000) published a manifesto in 1996, dealing with the need for teachers to reorganize their teaching practice considering the changes and transformations suffered by society. To this end, it proposes the pedagogy of multiliteracies as a way to meet the new emergency literacy that emerged as a result

of globalization and the growing advance of information and communication technologies (ICT's). During the COVID-19 pandemic, more than at any other time, teachers were challenged and provoked to use technological resources to be able to teach their classes remotely, demanding from them a multi-literate pedagogical practice. Given this scenario, the objective of this article is to discuss the pedagogy of multiliteracies, highlighting its origin, process, feasibility, advantages of adopting it in current teaching practice, as well as presenting the results of a research on the subject. The methodology adopted in the production of data was bibliographic and exploratory-descriptive field, with a qualitative-quantitative approach. The research results reveal that the investigated teachers have difficulties in following the changes that society requires and demands, even though theoretical discussions and appropriate pedagogies already exist in the educational field to deal with today's reality.

Keywords: Pedagogy of Multiliteracies. Teaching. Teacher. Pedagogical Practice.

INTRODUÇÃO

Vivemos na era digital, onde crianças e jovens passam boa parte do seu tempo em frente da tela de um celular usando diversos aplicativos que os levam a navegar pelos mais variados ambientes virtuais, proporcionando contatos com diversas culturas e linguagens. Diante dessa realidade, a escola precisa entender, segundo Prensky (2001, p. 1) que:

Os alunos de hoje – do maternal à faculdade – representam as primeiras gerações que cresceram com esta nova tecnologia. Eles passaram a vida inteira cercados e usando computadores, vídeo games, tocadores de música digitais, câmeras de vídeo, telefones celulares, e todos os outros brinquedos e ferramentas da era digital. Em média, um aluno graduado atual passou menos de 5.000 horas de sua vida lendo, mas acima de 10.000 horas jogando vídeo games (sem contar as 20.000 horas assistindo à televisão). Os jogos de computadores, e-mail, a Internet, os telefones celulares e as mensagens instantâneas são partes integrais de suas vidas.

Por isso, a sociedade atual difere da vivida no século XX, devido ao fato de que somos cercados por tecnologia avançada, que exige do ser humano educação que possa construir conhecimentos e habilidades de usar instrumentos e ferramentas digitais de forma ética e responsável. Para isso, a escola precisa desenvolver um trabalho que possa contemplar um novo letramento emergencial, e uma prática viável para atender às novas demandas.

Movido pelas transformações contemporâneas, desde a década de 1990 o The New London Group defende a ideia de uma Pedagogia dos Multiletramentos. Isto é, uma pedagogia atendida com a diversidade linguística e cultural que produzimos resultado da globalização e do avanço das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação - TDIC's.

De fato, o tema dos multiletramentos vem sendo discutido no contexto internacional e brasileiro há algumas décadas, entretanto, essa prática se tornou mais visível durante a pandemia da COVID-19 em que os professores tiveram que recorrer a recursos tecnológicos para ministrar as suas aulas no formato remoto mesmo sem efetivo domínio e habilidade para isso.

Diante da necessidade de professores adotarem diferentes ferramentas digitais em sua prática de ensino, surgem os seguintes questionamentos: Os professores da cidade de Parnaíba-PI adotam uma prática de ensino multiletrada? Quais os principais recursos tecnológicos que os professores utilizam para a realização de suas aulas? O objetivo deste artigo é discutir a pedagogia dos multiletramentos, destacando sua origem, processo, viabilidade e vantagens de adotá-la na prática de ensino atual. A metodologia adotada na produção dos dados foi bibliográfica e de campo do tipo exploratória descritiva, com uma abordagem quali-quantitativa. Especificamente, os dados primários foram obtidos com a colaboração de professores do município da cidade de Parnaíba-PI, a partir de questionário.

Neste texto, primeiro discutiremos a respeito do que são os multiletramentos, processo, vantagens e viabilidade de sua prática. Na sequência, serão analisados os resultados obtidos a partir das respostas fornecidas por participantes da pesquisa PIBIC/UESPI (2020-2021) intitulada: *Multiletramentos e os desafios d@s professor@s da escola pública*.

MULTILETRAMENTOS E SUA PRÁTICA

As tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC's) trouxeram diversas vantagens para o nosso dia a dia, ao mesmo tempo, nos desafiaram quanto ao uso consciente e ético desses meios e recursos. Por isso que:

Nesse início de século XXI, a educação escolar difere muito daquela que predominou no século XX. Hoje, nosso cotidiano é invadido por novas tecnologias que nos trazem, em tempo real, informações

capazes de interferir em nossa forma de existência e de relacionamentos (ciberespaço, relações virtuais, crise das ideologias libertárias, novos perfis familiares e sexuais, monopólio e manipulação da informação, entre outros) (BETTO, 2019, p.17).

Na era digital em que vivemos exige-se da escola formar um “novo” aluno, que não apenas receba a informação, como também, compreenda, produza e explore os diversos recursos que estão ao seu redor.

Muitas vezes, o sujeito precisa lidar com câmeras, gravadores, editores de áudio e de vídeo gráficos, e editores de conteúdos que serão postados na internet. Tudo isso precisa ser ensinado e aprendido. Lidar com as diferentes modalidades e tecnologias mais adequadas a cada gênero parece ser a principal característica da escola contemporânea (COSCARELLI, KERSCH, 2016, p.8).

As TDIC's sem dúvidas impactaram diretamente o ensino e aprendizagem nos ambientes escolares, exigindo que as escolas desenvolvam um trabalho capaz de contemplar esse novo letramento emergencial que surgiu no nosso meio social. Diante desse contexto, um grupo de pesquisadores de várias áreas do conhecimento, denominado The New London Group (Grupo de Nova Londres-GNL) se reuniu em 1994 na cidade de Nova Londres, nos Estados Unidos, para discutir os rumos que a educação tinha que tomar em relação ao ensino e a prática pedagógica do professor em tempos digitais.

Depois de muitas pesquisas, no ano de 1996 o grupo publicou os resultados obtidos em um manifesto intitulado: “*A Pedagogy of Multiliteracies: Designing Social Futures*” (A pedagogia dos multiletramentos: desenhando futuros sociais). Ele aborda a necessidade das instituições escolares complementarem sua prática pedagógica voltada para os multiletramentos, pois diante do mundo globalizado e tecnológico, os alunos estão imersos cada vez mais a diversidade cultural e linguística e os multiletramentos contempla esses dois elementos, sendo:

[...] dois tipos específicos e importantes de multiplicidade presentes em nossas sociedades, principalmente urbanas, na contemporaneidade: a multiplicidade cultural das populações e a multiplicidade semiótica de constituição dos textos por meio dos quais ela se informa e se comunica (ROJO, 2012, p. 13)

O grupo foi o primeiro a defender essa temática e mostrar uma direção que as escolas precisam seguir para poder acompanhar as mudanças rápidas e contínuas do meio social. Os multiletramentos devem ser compreendidos como mais uma possibilidade didática para ser trabalhada pelos professores no seu dia a dia em sala de aula (SATYRO *et al.*, 2019).

A autora Rojo (2012) nos faz uma ressalva em relação a diferença que existe entre os multiletramentos e letramentos múltiplos, que apesar da nomenclatura direcionar para o mesmo significado, são conceitos diferentes, pois ela afirma que os letramentos (múltiplos) “aponta para a multiplicidade e variedade das práticas letradas, valorizadas ou não nas sociedades em geral” (ROJO, 2012, p. 13), já os multiletramentos está fundamentada processualmente em três aspectos, que representam o “que” dessa pedagogia, são: a multimodalidade, a multiculturalidade e as multimídias.

A multimodalidade, segundo Van Leeuwen (2011, p. 668, *apud* SANCHES; TOQUETÃO, 2019, p.105), é o “uso integrado de diferentes recursos comunicativos, tais como linguagem [texto verbal], imagem, sons e música em textos multimodais e eventos comunicativos”. Hoje, ao se ter contato com qualquer texto ele não é composto apenas da linguagem verbal mas de vários outros elementos da linguagem não verbal que juntos produzem significados. Por isso, Rojo (2012) diz que a multimodalidade não deve ser vista apenas como a soma dessas linguagens num texto, mas a interação que existem entre elas e que fazem com que o leitor compreenda melhor do que se tivesse apenas a linguagem verbal.

É o que Alderson (2000, p. 76, *apud* BARBOSA; ARAÚJO; ARAGÃO, 2016, p.629) discute ao afirmar que um “texto que contenha apenas informações verbais, especialmente em letras pequenas, será não apenas intimidante, mas também mais denso e, portanto, muito mais difícil de ser processado”. Ou seja, a multimodalidade torna-se uma facilitadora para uma melhor compreensão dos textos.

Entretanto, a escola segue uma tradição de super valorizar e dar mais importância à linguagem verbal do que para linguagem não verbal, e acaba resultando no que Lemke (2010, p. 491 *apud* CANI; COSCARELLI, 2016, p.17) diz a respeito dos professores não ensinarem “os alunos a integrar até mesmo desenhos e diagramas em sua escrita, muito menos arquivo de imagens fotos, clipes de vídeo, efeitos de som, áudio de voz, música, animação, ou representação mais especializadas”.

Essa postura da escola não é mais válida para o contexto atual, já que as TDIC's “[...] têm produzido um efeito estufa, acelerando e proliferando o uso de textos multimodais”(UNSWORTH, 2009, p. 377, *apud* BARBOSA; ARAÚJO; ARAGÃO, 2016, p.628), tornando mais do que necessário o trabalho com esses tipos de textos na sala de aula. Isso não significa uma desvalorização do código escrito, pelo contrário, até na escrita existem traços multimodais, seja na cor, formato ou tamanhos das letras, requerendo também uma leitura multimodal.

As multimídias se referem aos diversos recursos tecnológicos, como: celular, computador, rádio e entre outros, que estão no nosso meio não apenas para apresentar o conteúdo como também para produção. Sendo assim, “as tecnologias devem ser objeto de ensino e não somente ferramenta de ensino” (LORENZI; PÁDUA, 2012, p. 39), a começar pelo uso do celular nos ambientes das salas de aula, já que é um aparelho tão presente na vida cotidiana dos alunos.

Com a popularização do celular, independente da classe social, muitos adolescentes e, inclusive, crianças fazem desse dispositivo um meio de se manterem conectados com o mundo, no momento em que eles têm vontade. A geração atual de jovens conhece e faz uso das inúmeras possibilidades tecnológicas oferecidas na internet e disponibilidades de diferentes formas (em redes sociais, canal de *youtube*, músicas, aplicativos, jogos, sites etc) (MARQUES, 2016, p. 109).

Entretanto, muitas instituições de ensino acabam proibindo o uso de celulares pelos alunos, em vez de aproveitar para ter uma aula mais produtiva usando o aparelho para pesquisa, filmagem, navegação e entre inúmeras possibilidades que eles oferecem, os professores veem como um vilão que atrapalha a aprendizagem do aluno. Realmente, se não for usada com objetivo específico na sala de aula, isso tem chances de acontecer, mas para fins pedagógicos, professores e principalmente alunos só tem a ganhar. A realidade da pandemia tem mostrado como o uso do celular é necessário como recurso aliado para educação.

Por isso que os professores precisam explorar essas ferramentas tecnológicas e ir

[...] desconstruindo um pouco a ideia de que todos os alunos são nativos digitais. Eles dominam sim algumas ferramentas e alguns comandos (em especial os relacionados às redes sociais) mas há

muito a ser ensinado quando pensarmos no uso das tecnologias para produção de conhecimento (COSCARRELLI, KERSCH, 2016, p.13).

A escola formará um aluno preparado para fazer bom uso desses recursos, como também, saber analisar os conteúdos que acessam de forma responsável e crítica, pois diante de tantas informações que são disseminadas na rede, não se pode acreditar em tudo que lê e vê na tela de um celular ou computador, porque muitas delas são Fakes News, presentes principalmente nesses ambientes virtuais que eles mais gostam de navegar e passar horas do seu dia conectados.

[...] o leitor precisa conhecer os mecanismos de navegação pelos ambientes e ter estratégias para fazer uma busca satisfatória das informações que procura. Ele vai lidar com percursos e possibilidades, que vão exigir escolhas e estratégias. Vai encontrar imagens, cores, filmes, fotografias, animações, boxes, banners, formatos e leiautes diversos. Alguns devem ser processados e analisados e outros que podem ser ignorados ou deixados para outro momento (COSCARRELLI; KERSCH, 2016, p. 7).

Além disso, ao estarem na rede eles têm contato com diversas culturas locais, nacionais e globais, pois a internet possibilitou a quebra de barreira geográfica, proporcionando aos seus usuários conhecer outros contextos sem a necessidade de se fazer presente em determinado lugar. E isso está relacionado com o outro fundamento dos multiletramentos, denominado de multiculturalidade, que discute justamente a valorização da diversidade cultural, começando com a dos alunos (SIQUEIRA; LAGE 2019), já que no espaço da sala de aula é um exemplo nítido de essa variedade existe, e é preciso ser valorizada e respeitada, pois todas as culturas são importantes para a constituição de uma sociedade rica em diversidade.

A escola abre espaço para os alunos conhecerem outras realidades e perceberem que existem diversos pontos de vista para determinado conteúdo, seja de forma científica ou não, isso vai depender de onde está sendo abordado, mas existe uma relação entre eles. Por exemplo, em uma discussão sobre a terceira idade, o professor ao trabalhar na perspectiva dos multiletramentos, considerando a multiculturalidade não irá se restringir a um debate focalizado em uma única geração, ou na ótica local ou mesmo nacional. Convidará seus alunos a refletirem sobre o tema analisando por outras visões e grupos sociais de modo a provocar o reconhecimento

das diferenças e semelhanças, que estão intimamente relacionadas com o contexto histórico, político e principalmente, cultural.

Na tentativa de didatizar o processo de organização da Pedagogia dos Multiletramentos, o Grupo de Nova Londres propõe “como” fazer para organizar as aulas nessa perspectiva. A seguir, os quatro momentos:

Momento 01 – Prática Situada, que se refere ao momento de imersão na experiência e utilização de fatos e fenômenos do dia-a-dia dos alunos. Significa proporcionar momento de impacto e reflexão do fato real existente no contexto social de maneira a recuperar sentidos e significados disponíveis;

Momento 02 – Instrução Evidente, que se refere ao movimento de compreender o porquê de um significado. É o modo de sistematizar um conhecimento requerido e necessário para descrever e interpretar diferentes modalidades de significados.

Momento 03 – Enquadramento Crítico, o nome em si já é auto-explicativo. Trata-se da interpretação do contexto social e cultural de modo distanciado e crítico.

Momento 04 – Prática Transformada, constitui a expansão dos significados para outros contextos e espaços sócio-culturais, propiciando a ressignificação de sentidos e significados.

Seguindo essas orientações a escola poderá formar alunos em melhores condições de lidar com o presente e futuro, já que as tecnologias digitais tendem a cada vez mais evoluir e ocupar mais espaço na sociedade e nas nossas vidas, cabendo a escola aceitar que o mundo mudou e acompanhar essas mudanças no ensino para que os alunos não continuem reproduzindo o meio em que vivem mas transformem, e isso só é possível com a oferta de uma educação de qualidade que despertem neles o anseio por uma sociedade melhor do que a de ontem e de hoje.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia adotada na pesquisa foi a bibliográfica e de campo, do tipo exploratória descritiva com uma abordagem quali-quantitativa (FONSECA, 2002). A pesquisa de campo foi realizada por meio de um questionário online, construído na plataforma Google Forms com perguntas fechadas em relação aos conhecimentos que os participantes têm sobre a Pedagogia dos Multiletramentos.

A pesquisa teve como público-alvo os professores da rede pública de ensino da cidade de Parnaíba-PI, sendo homem ou mulher com diferentes faixas etárias e tempos de serviço. A pesquisa englobou a Educação Básica como um todo (Educação Infantil, Ensino Fundamental- anos iniciais e finais - e Ensino Médio) e se restringiu apenas para os professores que trabalham na rede municipal ou estadual da cidade de Parnaíba-PI, participando inclusive, aqueles que tinham contrato temporário com a instituição. O único critério estabelecido para estar participando da pesquisa era a disponibilidade do sujeito para responder o questionário na plataforma online do Google Forms.

A técnica utilizada nesta pesquisa foi a Snowball (bola de neve) em que o participante da investigação, ao receber o link por e-mail ou whatsapp, repassava para outros professores da rede. Com essa técnica tivemos o alcance de um número considerável de professores, colaborando para se ter um panorama sobre o assunto. A pesquisa foi realizada entre os meses de novembro e dezembro de 2020, período este em que vivíamos a pandemia da Covid-19.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Como foi discutido anteriormente, os Multiletramentos foi cunhado em 1996 pelo GNL com intuito das escolas valorizarem os novos designs que se materializam a partir do contexto global e tecnológico que o mundo se encontra. Contudo, será que os professores da rede pública da cidade de Parnaíba-PI conhecem o tema e utilizam no seu dia-a-dia de sala de aula? Do total de professores que responderam o questionário tivemos os seguintes resultados:

- a) Quando perguntado aos professores se eles conhecem o tema Multiletramentos, obtivemos os seguintes resultados:

Gráfico 01: Conhecimento sobre o tema Multiletramentos

Fonte: Questionário Plataforma Google Forms.

No gráfico podemos perceber que a porcentagem maior de 41,2% está relacionada aos professores que leram algumas coisas sobre o tema Multiletramentos, mas não de forma aprofundada. Desse modo, concluímos que a maioria dos professores que participaram da pesquisa não utilizam uma prática multiletrada por falta de conhecimento sobre o assunto. Na segunda posição, 32,4% refere-se aos que consideram conhecer o tema, porém ainda estão buscando aprender mais sobre o assunto no campo teórico. Efetivamente, não fazem uso da prática em sala de aula.

Vale destacar que o mais preocupante desse gráfico é que 20,6% não conhece nada sobre o assunto, mesmo em meio a um contexto pandêmico que exigiu dos professores pesquisa e utilização de meios digitais no universo educacional. Acreditamos que os motivos que reforçam essa situação possam estar numa formação na graduação deficitária, ausência de cursos de formação contínua oferecidos pela Secretaria Municipal, e, ainda, o atual governo Federal valorizar os processos de codificação e decodificação, desconsiderando os estudos e pesquisas brasileiras sobre os letramentos (CORREIA, 2019).

Somente 5,2%, uma porcentagem baixa, responderam que conhecem sobre o tema e suas práticas, e talvez, por conta própria, tentam desenvolver um trabalho apoiado na Pedagogia dos Multiletramentos, pois reconhecem a necessidade e importância de adotá-la no atual contexto social.

Em relação aos recursos tecnológicos, responderam o seguinte:

Gráfico 02: Recursos tecnológicos que os professores usam com frequência em suas aulas

Fonte: Questionário Plataforma Google Forms.

Podemos perceber no gráfico que o computador e o quadro são os mais citados, cerca de 91,2 %, ou seja, esses recursos são utilizados pelos docentes, sendo considerados fundamentais. Em seguida temos um dado interessante. Em relação ao aparelho de som e o data show, apesar do último ser conhecido e considerado uma ferramenta que pode explorar melhor os conteúdos, ficou para trás em relação ao aparelho de som, recebendo cerca de 70,6% o data show e 85,3% o som, uma diferença considerável de 14,7%.

O celular, um aparelho eletrônico em que uma parcela significativa da população tem, que possui diversas funcionalidades, usam corriqueiramente, isto é, 64,7%. Isso significa que comparado ao computador e ao quadro, tem menor espaço na ação didática. Constata-se com esses dados que a escola segue uma tradição em não confiar e explorar esse recurso em sala de aula, apenas a um pouco mais da metade dos professores reconhecem a relevância didática deste equipamento. O tablet ou Iped, são os menos utilizados pelos professores, somente cerca de 11,8% recorrem a esses recursos. Evidentemente, o uso desses recursos também tem a ver com a classe social dos estudantes das escolas públicas e seu acesso à internet e a telefonia móvel.

Diante da análise desses resultados, percebemos que os professores da cidade de Parnaíba-PI, na sua grande maioria estão ainda em processo de apropriação do conhecimento sobre as Práticas multiletradas, mesmo enfrentando uma pandemia

que exige conhecimentos ligados ao letramento digital. Desse modo, estão ainda distantes de seguir as competências que a BNCC (2017) orienta aos professores no que tange as competências 4 e 5 que tratam respectivamente sobre a Comunicação e Cultura digital.

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, = visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva (BRASIL, 2017, p. 9).

Com lacunas deixadas pela graduação e sem apoio das instâncias governamentais, os docentes continuam revelando práticas repetitivas (VÁZQUEZ,2007). Não pensar sobre as necessidades dos sujeitos atuais, as demandas advindas de uma sociedade tecnológica e multifacetada coloca a escola e todos que fazes parte dela em um lugar coadjuvante, sendo que deveria ser a protagonista. É preciso refletir sobre o objetivo da escola, nessa direção Betto afirma que ela tem a função de:

[...] libertar ou alienar; despertar protagonismo ou favorecer o conformismo; incutir visão crítica ou legitimar o status quo, como se ele fosse insuperável e imutável; suscitar práxis transformadora ou sacralizar o sistema de dominação (BETTO, 2019, p.17).

A função da escola é uma pauta que precisa ser analisada, discutida e não jogada para o canto da sala como aspecto já definido. Um mundo em constante transformação requer uma escola em permanente movimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo mostra que a discussão sobre a Pedagogia dos Multiletramentos não é algo recente. Apesar dos mais de vinte anos de existência, parece que ficamos parados no tempo, estagnados com práticas que não condizem com o contexto atual, que não preparam os alunos para esse universo tecnológico que estamos cercados.

Os dados revelam que muitos ainda não conhecem a Pedagogia dos Multiletramentos nem adotam práticas equivalentes. Aqueles que conhecem, aprofundam os estudos por conta própria. Falta um suporte para se ter uma melhor compreensão do assunto, de maneira coordenada ou intencional.

A situação se agrava, pois os dias se passam e estamos formando alunos para reproduzir, pouco para criar e lidar com a diversidade social, e menos ainda, instrumentalizados com a variedade e uso das linguagens. Os dados revelam que os professores apresentam dificuldades em acompanhar as mudanças que a sociedade requer e exige. Os primeiros meses de pandemia e todo enfrentamento para organizar aulas remotas não mostrou ser suficiente para dar um salto na prática multiletrada de professores da cidade de Parnaíba.

Contudo, não podemos apenas culpabilizar os docentes dos prejuízos que os alunos terão na sua formação, mas buscar apontar as fragilidades e exigir ações formativas que viabilizem pensar sobre o tema a partir de iniciativas das Secretarias municipais e estaduais de Educação.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Vânia Soares; ARAÚJO, Antonia Dilamar; ARAGÃO, Cleudene de Oliveira. Multimodalidade e multiletramentos: análise de atividades de leitura em meio digital. **RBLA**, Belo Horizonte, v.16, n.4, p.623-650, out./dez., 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1984-639820169909>. Acesso em: 04 de novembro de 2020.

BRASIL, **Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC/SEB, 2017. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br>. Acesso em: 09 de novembro de 2020.

FONSECA, J. J. S. **Metodologia da pesquisa científica**. Fortaleza: UEC, 2002.

KERSCH, Dorotea Frank; COSCARELLI, Carla Viana; CANI, Josiane Brunetti (Orgs.). **Multiletramentos e Multimodalidade: ações pedagógicas aplicadas à linguagem**. São Paulo: Pontes Editores, 2016.

LIBERAL, Fernanda Coelho; MEGALE, Antonieta. (Orgs.). **Alfabetização, letramento e multiletramentos em tempos de resistência**. São Paulo: Pontes Editores, 2019.

OLIVEIRA, Maria Bernadete Fernandes de; SZUNDY, Paula Tatianne Carréra. Práticas de multiletramentos na escola: por uma educação responsiva à contemporaneidade. **Bakhtiniana**, São Paulo, 9 (2): 184-205, Ago./Dez. 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S2176-45732014000200012>. Acessado: 09 de novembro de 2020.

PRENSKY, Marc. **Nativos Digitais, Imigrantes Digitais**. Tradução Roberta de Moraes Jesus de Sousa. On the Horizon: NCB University Press, v.9, n.5, p. 1-6, out. 2001. Disponível em: https://colegiongeracao.com.br/novageracao/2_intencoes/nativos.pdf. Acesso em: 02 de dezembro de 2021.

ROJO, Roxane Helena Rodrigues; MOURA, Eduardo. (Orgs.). **Multiletramentos na escola**. São Paulo: Parábola Editorial, 2012.

VÁZQUEZ, Adolfo Sánchez. **Filosofia da práxis**. São Paulo: Expressão Popular, 2007.